

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 20, sveska 4, oktobar-decembar 2022.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRÉ SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ĆU OVU ZAKLETVU I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik: Prim. dr **Ninoslav Zlatanović**

Predsednik Uređivačkog odbora: Prim. dr sc. **Saša Grgov**

Uređivački odbor: Dr sc. **Zoran Anđelković**,
Mr sc. dr **Evica Simonović**,
Prim. dr **Tomislav Tasić**,
Prim. dr **Miomir Prokopović**,
Dr **Radomir Mitić**,
Dr **Dragan J. Jovanović**,
Dr **Vladimir Marković**,
Dr **Goran Mladenov**,
Prim. dr **Vanja Ilić**,
Dr **Nenad Zdravković**,
Mr sc. dr **Dragana Kocić**,
Prim. mr sc. dr **Suzana Milutinović**,
Dr **Suzana B. Mitić**,
Dr **Zoran Janković**,
Dr **Vesna Milosavljević**,
Dr **Aleksandar Ivanović**.

Redakcijski odbor: Akademik **Jovan Hadži-Đokić** (Beograd),
Akademik **Goran Stanković** (Beograd),
Prof. dr **Gordana Kocić** (Niš),
Prof. dr **Desimir Mladenović** (Niš),
Prof. dr **Aleksandar Nagorni** (Niš),
Prof. dr **Dragan Krasić** (Niš),
Prof. dr **Ivan Micić** (Niš),
Prof. dr **Dragan Stojanov** (Niš),
Prof. dr **Biljana Radovanović Dinić** (Niš),
Prof. dr **Saša Milenković** (Niš),
Dr sc. **Goran Cvetanović** (Leskovac),
Doc. dr **Gordana Stanković Babić** (Niš),
Dr sc. **Rade R. Babić** (Niš),
Doc. dr **Milan T. Stojičić** (Beograd),
Doc. dr **Sonja Šalinger Martinović** (Niš),
Doc. dr **Andrej Veljković** (Niš),
Doc. dr **Maja Simonović** (Niš),
Prof. dr **Miodrag Krstić** (Beograd),
Prof. dr **Nevena Kalezić** (Beograd),
Prim. dr sc. **Miodrag Damjanović** (Niš),
Doc. dr **Dejan Veličković** (Beograd),
Prof. dr **Eržika Antić** (Travnik, FBiH),
Doc. dr **Ivica Lalić** (Novi Sad),
Ass. dr sc. **Marko Jevrić** (Beograd),
Prim. dr sc. **Mirjana Miljković** (Leskovac),
Prim. mr sc. dr **Stevan Glogovac** (Niš),
Mr sc. dr **Dejan Janjić** (Niš).

Lektor: **Ninoslav Zlatanović**

Tehnički urednik: **Čedomir Đorđević**

Kategorizacija časopisa: **M53**

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje
izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa: **Okružna podružnica SLD Leskovac**

Za izdavača: **Prim. dr Milan Petrović**, predsednik Okružne podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa: **SVEN - Niš**

Tiraž: **300 komada**

Adresa uredništva: **16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411**
www.sld-leskovac.com

E-mail: podruznica.sldle@gmail.com

žiro-račun: **160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac**

SADRŽAJ CONTENTS

ORIGINALNI RADOVI

ORIGINAL ARTICLES

153. Utvrđivanje optimalnog protokola za CT pregled za dijagnozu oboljenja pojedinih regija

Determination of the optimal protocol for CT scan for the diagnosis of diseases of certain body part

*Arta Kamberi, S. Kamberi,
L. Kamberi, E. Antić*

PREGLEDNI RADOVI

REVIEW ARTICLES

165. Ascites kao diferencijalno dijagnostički problem u kliničkoj praksi

Ascites as a differential diagnostic problem in clinical practice

*Danijela Cvetanović,
G. Z. Cvetanović, N. Dimitrijević*

STRUČNI RADOVI

PROFESSIONAL ARTICLES

171. Posttraumatski osteoartritis skočnog zgloba – naša iskustva

Post traumatic osteoarthritis of the ankle joint - our experiences

*Marko D. Mladenović, I. Lalić, N. Lalić,
M. Bojović, P. Stojiljković, S. Babić, A. Krstić*

176. Značaj određivanja D-dimera kod covid-19 pacijenata

Significance of D-dimer determination in covid-19 patients

Danijela Ristić Georgijev, J. Zdravković

184. Kovid 19 i gojaznost

Covid 19 and obesity

Ivona Milenković

PRIKAZ SLUČAJA

CASE REPORT

189. Definitivni tretman pseudoartroze središnjeg dela nadlaktice ilizarovljevim aparatom nakon neuspešnog lečenja intramedularnim klinom

Definitive treatment of pseudarthrosis of the central part of the upper arm with the Ilizarov apparatus after unsuccessful treatment with an intramedullary wedge

*Ivica Lalić, V. Harhaji, O. Dulić,
M. Bjelobrck, N. Janjić, N. Lalić,
M. Bojović, M. Mladenović, A. Krstić*

EDUKACIONI RADOVI

EDUCATIONAL ARTICLES

199. Primarna prevencija kardiovaskularnih bolesti: uloga nefarmakološkog tretmana u kontroli dislipidemije

Primary prevention of cardiovascular diseases: the role of non-pharmacologic treatment in control of dyslipidemia

Anita Prokić, Đ. Dimitrijević, D. Tončić

IN MEMORIAM

Uputstvo autorima

Instructions to authors

PRIKAZ SLUČAJA

Primljeno: 21. X 2022.

Prihvaćeno: 8. XII 2022.

DEFINITIVNI TRETMAN PSEUDOARTROZE SREDIŠNJEG DELA NADLAKTICE ILIZAROVLJEVIM APARATOM NAKON NEUSPEŠNOG LEČENJA INTRAMEDULARNIM KLINOM

Ivica Lalić¹, Vladimir Harhaji¹, Oliver Dulić², Mile Bjelobrk², Nataša Janjić²,
Nensi Lalić³, Marko Bojović⁴, Marko Mladenović⁵, Andrija Krstić⁶

¹ Univerzitet Privredna akademija, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

² Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

³ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Vojvodina, Srbija

⁴ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Vojvodina, Srbija

⁵ Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za ortopediju, Niš, Srbija

⁶ Opšta bolnica Leskovac, Služba za ortopediju i traumatologiju, Leskovac, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Pojava lažnog zgloba nakon hiruško ortopedskog zbrinjavanja preloma središnjeg dela nadlaktice nije tako retka pojava i zavisi od više faktora: vrste i mesta preloma, primenjene hiruške tehnike, starosti pacijenta, riziko faktora koji doprinose nerasranjanju kostiju kao i od umešnosti hiruškog rada. Svakako da kominutivni, kosi i spiralni prelomi imaju veću stopu nerasranjanja. Primena različitih vrsta osteosintetskog materijala u zbrinjavanju ovakvih preloma daju različite rezultate srastanja. Veći biopotencijal kostiju kod mlađih osoba, konzumacija alkohola i pušenja kao i spretnost i utreniranost ortopedskog hirurga sublimiraju krajnji ishod lečenja.

Prikaz slučaja: U radu predstavljamo pacijenta muškog pola, starosti 45 godina sa prvobitno nastalim spiralnim prelomom središnjeg dela desne nadlaktice uzrokovanim prilikom pada sa visine. Prelom je prvobitno fiksiran intramedularnim klinom sa proksimalnom i distalnom transfiksacijom. Međutim, nakon dva meseca dolazi do lokalne infekcije a nakon 8 meseci bili su prisutni svi znaci postojanja pseudoartroze. Pacijent je nanovo operisan bez odstranjenja intramedularnog klina metodom monolokalne kompresivne bočno susretajuće transosealne osteosinteze aparatom po Ilizarovu. Nakon 4 meseca aparat je odstranjen sa potpunim kliničkim i radiografskim znacima srastanja. Nisu zabeleženi znaci ponovne koštane reinfekcije niti lezije nerava. Intenzivni postoperativni fizikalni tretman je doprineo veoma dobar pokretljivosti lakatnog i ramenog zgloba. Vreme praćenja je iznosilo 2 godine.

Zaključak: Kod neuspelih primarnih hiruških intervencija na nadlaktici često se pristupa reoperativnim zahvatima uz veliki rizik od pojave infekcija, lezije nerava i krvnih sudova a sve sa neizvesnim krajnjim ishodom koji zavise od mnogobrojnih faktora. Ne izlažući se previsokim rizicima uz minimalnu koštanotkivnu denudaciju, primenom ove zatvorene metode se postigao krajnji cilj lečenja: potpuna koštana konsolidacija bez dodatnih komplikacija i vraćanja funkcije ekstremiteta u punom obimu. Mišljenja smo da primena ove tehnike kod visokorizičnih slučajeva daje novo svetlo u rešavanju ove problematike.

Ključne reči: pseudoartroza tela humerusa, intramedularni klin, transosealna osteosinteza, aparat po Ilizarovu

SUMMARY

Introduction: The occurrence of pseudoarthrosis after surgical orthopedic treatment of a fracture of the humeral shaft is not so rare and its occurrence depends on several factors: the type and location of the fracture, the applied surgical technique, the age of the patient, risk factors that contribute to non-union of the bones, as well as the skill of the surgeon. Certainly, comminuted, oblique and spiral fractures have a higher rate of non-union. The use of different types of osteosynthetic material in the treatment of such fractures gives different bone healing results. Higher biopotential of bones in younger people, consumption of alcohol and smoking, as well as the dexterity and training of the orthopedic surgeon sublimates the final outcome of the treatment.

Case report: Our case presents a 45-year-old male with a spiral fracture of the right humeral shaft caused by a fall from a height. The fracture was initially fixed with an intramedullary nail with proximal and distal transfixation. Nevertheless, after two months, a local infection occurred, and after 8 months, all the signs of pseudoarthrosis were present. The patient was again operated on without removing the intramedullary nail using monolocal compressive side-to-side transosseous osteosynthesis using the Ilizarov device. After 4 months, the device was removed with full clinical and radiographic of bone healing. No evidence of bone re-infection or nerve damage was observed. An intensive post-surgical rehabilitation treatment contributed to a very good mobility of the elbow and shoulder joints. The follow-up time was 2 years.

Conclusion: In the case of failed primary surgical interventions on the upper arm, reoperative procedures are often performed with a high risk of infection, nerve and blood vessel lesions, and all with an uncertain final outcome that depends on numerous factors. Without exposing patient to too high risks with minimal bone tissue denudation, the application of this closed method achieved the ultimate goal of treatment: complete bone consolidation without additional complications and restoration of full limb function. We are of the opinion that the application of this technique in high-risk cases sheds new light on solving this problem.

Key words: pseudarthrosis of the humeral shaft, intramedullary nail, transosseous osteosynthesis, ilizarov device

Uvod

Prelomi tela humerusa predstavljaju 3% svih operisanih preloma i javljaju se sa incidencom od 13 na 100.000 godišnje [1, 2]. Učestalost ovih preloma raste sa starenjem populacije. Bimodalna starosna distribucija je karakteristična za ove povrede jer pogađa i mlađe i starije pacijente. Dominiraju starije osobe (>65 godina), što predstavlja osteoporotične prelome (fragility-type fractures). Međutim, ove povrede se javljaju i kod mlađih pacijenata (<30 godina) kao posledica visokoenergetske traume [3].

Posmatrajući kroz istoriju, neoperativni tretman bila bi najpoželjnija metoda lečenja preloma tela humerusa s obzirom na sposobnost ramena da kompezuje ugaona i rotaciona odstupanja od osovine [4, 5]. Nauprot tome, pristalice operativnog zbrinjavanja preloma tela nadlaktice različitim tehnikama i materijalima (DCP sa višestranim pristupima mestu preloma i jednostranim ili dvostanim popločavanjem, MIPO-minimalno-invazivna metoda postavke ploče, intramedularna fiksacija-retrogradna i antero-gradna sa širenjem ili bez medularnog kanala i potpunim ili jednostranim zaključavanjem klina, primena Enderovih elastičnih klinova i najposle, primena spoljašnjih fiksatora) daju drugačije rezultate u smislu vremena srastanja, pojave infekcije, lezije nerava, odstupanja od osovine i na kraju pojavu pseudoartroze. Svakako da i riziko faktori (dob pacijenta, konzumacija alkohola i pušenja, osteoporoza, dijabetes, kominucija preloma) utiču na nastanak pseudoartroze tela humerusa bez obzira na primenjeni tretman. Neoperativna i operativna metoda imaju svoje prednosti i mane, ali i jedna i druga u određenom, višem ili manjem postotku daju kao komplikaciju lečenja pojavu nesrastanja ili pseudoartroze.

Prikaz slučaja

Muškarac starosti 45 godina povređen prilikom pada sa visine 2018. godine. Po prijemu u Urgentni centar, Kliničkog centra Vojvodine i nakon izvršene dijagnostike konstatovane su lakše povrede glave i oguljotine tela. Radiografska (Rtg), kompjuterizovana tomografija (CT) i

klinička obrada je kao vodeću povredu zabeležila dugi zatvoreni spiralni prelom desne nadlaktice (AO-OTA, 12-A1) [6].

Pacijent je pušač, umereno konzumira alkohol, a desna ruka mu je dominantna. Po prijemu na Klinikum za ortopediju i neophodnim preoperativno izvršenim pripremanjima, nakon dva dana od prijema, odlučio se za stabilizaciju preloma intramedularnim klinom u opštoj anesteziji. Anterogradnom tehnikom sa rimovanjem medularnog kanala plasiran je T2 klin sa proksimalne dve i distalnom jednom transfiksacijom. Antibiotiska profilaksa i antikoagulantna terapija su korišćene. Nakon uspešno obavljene hirurške intervencije i praćenja pacijenta od 5 dana, isti biva otpušten na kućno lečenje sa preporukom u dobrom opštem i lokalnom stanju. Kontrolisan je poliklinički na svake dve nedelje gde mu bivaju i uklonjeni konci. Nakon dva meseca od operacije, pacijent se žalio na tumefakt i pojavu crvenila na mestu distalne transfiksacije zavrtnja. Radiološkim i kliničkim ispitivanjem se ustanovila migracija distalnog zavrtnja i pojava infekta. Zbog svega ovoga se odlučio radi daljeg zaustavljanja propagacije infekcije da se odstrani distalni zavrtnj i izvrši toaleta rane. To je i izvedeno u kratkotrajnoj regionalnoj anesteziji nakon čega je pacijentu plasirana nadlaktatna gipsana imobilizacija (slika 1).

Slika 1. AP projekcija preoperativne pseudoartroze humerusa sa intramedularnim klinom

Oralni antibiotici širokog spektra prema antibiogramu brisa rane (*Staphylococcus aureus*), uvedeni su trećeg postoperativnog dana. Polikliničke kontrole su nastavljene na dvonedeljnom nivou, infekcija je sanirana, a pacijentu se nadlaktatna longeta zameni cirkularnim gipsom. U

petom postoperativnom mesecu se nadlaktatna imobilizacija zameni funkcionalnim gipsom radi otpočinjanja vežbi zgloba lakta i sprečavanja kontrakture. I pored svih primenjenih aktivnosti lekara u osmom mesecu se ne uočavaju nikakvi radiološki niti klinički znaci srastanja preloma.

Slika 2. AP projekcija Ilizarovljevog aparata četiri meseca od operacije neposredno pre odstranjenja

Pacijentu se predloži ponovni operativni zahvat i hospitalizacija što biva prihvaćeno. Nakon pažljivog preoperativnog planiranja i razmatranja svih ostalih operativnih tehnika i rizika koje nose, odluči se za primenu zatvorene Ilizarovljeve metode sa elementima bočno-susretajuće monolokalne fiksacije. Operativni zahvat je izveden u opštoj anesteziji uz radiografsku kontrolu postavke igala. Postavljen je aparat sa po dva obruča iznad i ispod pseudoartrotičnog žarišta dok je na obručima bliže fokusu postavljen i mehanizam za bočno-susretajuću kompresiju. Intramedularni klin nije odstranjen iz razloga ponovne denudacije koštano-ligametnog sastava rotatorne manžetne ramena i dodatnog rizika od nastanka infekcije. Recimo i to da intramedular-

ni klin nije imao uticaja na kompromitaciju kompresije koštanih segmenata nadlaktice aparatom zbog nedostatka distalne transfiksacije. Izvršena je primarna kompresija distalnog i proksimalnog segmenta, a ujedno su i privučeni krajevi tzv. koštanog leptira proksimalnog dela nadlaktice sa dve igle sa olivama i montiranim mehanizmom za trakciju na središnjem delu aparata. Nakon uspešno završenog planiranog operativnog zahvata, brižljivo prateći stabilnost aparata i učinka bočne kompresije, pacijent se otpusti kući posle 5 dana. Usledile su polikliničke kontrole na nedelju dana na kojima je rađena toaleta kože ishodišta igala, sprečavajući pojavu infekcije (pin site) a ujedno je vršena dodatna kompresija razdvojenih fragmenata. Vežbe zgloba lakta i ramena su bile preporučene od strane fizijatra u kućnim uslovima. Nakon 4 meseca od operacije, radiografski znaci srastanja su bili potpuni te se i pristupi odstranjenju aparata (slika 2).

Slika 3. AP projekcija desne nadlaktice godinu dana od operacije

Slika 4. Abdukcija desne nadlaktice godinu dana posle operacije (110°)

Tabela 1. Pokazatelji mernih vrednosti pokretljivosti zglobova ramena i lakta u toku praćenja sa funkcionalnim rezultatima skraćenog Quick-DASH skora

	Preoperativno	po skidanju aparata	godinu dana postop.	dve godine postop.	normalne vrednosti
Pokreti u zglobu ramena					
1. Abductio	80	90	110	130	170°
2. Adductio	10	15	20	30	40°
3. Anteflexio	30	50	100	130	170°
4. Retroflexio	10	15	20	25	40°
5. Ext. Rotatio	0	10	25	40	60°
6. Int. Rotatio	20	30	45	50	70°
Pokreti u zglobu lakta					
1. Flexio	90	110	130	140	150°
2. Extensio	0	0	0	0	0-10
3. Int. Rotatio	30	40	55	60	75° - 90°
4. Ext. Rotatio	20	35	60	70	75° - 90°
Quick-DASH score	88,6	69,5	32,3	18,4	0 - 100 *

* 0 - bez invaliditeta; 100 - potpun invaliditet

Pre kompletnog skidanja aparata (uklanjanje samo distalnih distancera) usledila je i klinička provera srastanja rotacionim pokretima segmenta nadlaktice, koja je takođe bila evidentna. Pacijent je protektivno nakon skidanja aparata nosio funkcionalni gips mesec dana. Nismo zabeležili nikakve znakove infekcije niti lezije nerava. Primenom dugotrajnih postoperativnih kineti-procedura i ambulantno fizikalne terapije nakon odstranjenja aparata dobili smo povećanje pokretljivosti zglobova lakta i ramena u postoperativnom toku što je mereno artrometrom i hronološki beleženo u toku perioda praćenja. Potpunu radiografsku košanu fuziju nadlaktice zabeležili smo nakon godinu dana od operacije (slika 3).

Nakon 24 meseci praćenja (follow up) brzi DACH skorovi su zabeležili značajan porast (Quick-DASH - shortened Disabilities of the

Arm, Shoulder, and Hand questionnaire) [7] od 88,6 preoperativno, pa do 18,4 nakon dve godine praćenja a pokreti ramena i lakta značajno su povećani (tabela 1, slika 4). Zadovoljstvo pacijenta uprkos dugotrajnom lečenju je bilo evidentno, jer mu je u velikoj meri vraćajući se svom profesionalnom radu i svakodnevnim životnim aktivnostima, poboljšana kvaliteta života.

Diskusija

Prelomi humeralne osovine mogu se definisati kao disrupcija koštanog korteksa duž dijafiznog aspekta humerusa. Najraniji zapisi o ovoj povredi potiču iz starog Egipta oko 1600. godine pre nove ere. Novija literatura dvadesetog veka pokazuje da je ovo predstavljalo složen prelom za lečenje, a 1924. Campbell je izjavio “da se odloženo srastanje i nezarastanje dešava češće kod preloma osovine humerusa nego kod bilo koje druge duge kosti“, što su kasnije, 1935. godine, potvrdili Ghormley i Mroz sa klinike Mayo koji su otkrili 65% stope nesrastanja [8]. Caldwell je 1933. preporučio upotrebu onoga što je postalo poznato kao viseći gips, kao ambulantni uređaj, tako da bi težina ekstremiteta distalno od preloma obezbedila vuču i silu za ponovno poravnanje fragmenata kostiju [9]. Lečenje ovih preloma je od tada značajno evoluiralo, ceneći i nehirurško i hirurško lečenje. U godinama nakon Campbella, korišćeno je mnoštvo nehirurških intervencija, kao što su udlage za ramena, abdukcione udlage, Velpeau (Velpo) zavoji i Thomasove udlage za ruke [10-12]. Hirurška fiksacija putem otvorene repozicije i unutrašnje fiksacije, intramedularnog uklinjavanja i minimalno invazivne osteosinteze pločom kasnije je dobila priznanje, što pomaže u postizanju zarastanja preloma i ranoj mobilizaciji susjednih zglobova [13]. Postoji bimodalna distribucija ove povrede koja dostiže vrhunac u trećoj i sedmoj deceniji, sa visokoenergetskim mehanizmima za mlađe populacije i niskoenergetskim mehanizmima za starije [14-16]. Starosna incidencija bila je 13,4-14,5 na 100 000 godišnje, postepeno se povećavajući na skoro 90 na 100 000 u devetoj deceniji [17, 18]. U kontekstu preloma humerusa, povrede osovine čine 13%, a

proksimalne povrede humerusa su najčešće sa 79% [18].

Istorijski je rad Sarmienta i saradnici u kome je objavio dobre funkcionalne rezultate sa konzervativnim tretmanom preloma distalnog humeralnog zgloba u gipsu, uprkos uključivanju pacijenata sa otvorenim prelomima i povredama perifernih nerava. Oni su registrovali prosečnih 9 stepeni varusne angulacije nakon srastanja, ali bez funkcionalnih implikacija [19]. S druge strane, nekoliko studija je otkrilo visoku stopu nesrastanja lečenih konzervativno, kao što je Hummerova studija, koja sugerise da bi trebalo pristupiti hirurškoj intervenciji ako se srastanje ne postigne u okviru od 6 meseci [20-22]. Serrano i saradnici objavili su rezultate velike multicentrične studije i pokazali da je stopa nesrastanja 29% u 9 centara za traumu u Sjedinjenim Državama. Ovi rezultati su veoma u suprotnosti sa rezultatima koje je direktno pokazao Sarmiento [23].

Hirurški tretman treba da ima za cilj postizanje stabilnosti i obnavljanje dužine, ose i rotacije, što će omogućiti ranu mobilizaciju obližnjih zglobova [13]. Upotreba hirurških tehnika u fiksaciji dijafiznih preloma humerusa je u porastu u poslednjih nekoliko godina [13]. Indikacije za fiksaciju uključuju: politraumatske pacijente sa višestrukim prelomima, plutajućim laktom (floating elbow), periprotetskim prelomom, patološkim prelomom, otvorenim prelomom, neurovaskularnom povredom, kompartment sindromom, neuspelim konzervativnim tretmanom, preferencijama pacijenata i gojaznošću [13, 24]. Hirurške tehnike obuhvataju: otvorenu redukciju i unutrašnju fiksaciju (ORIF) pomoću ploča, minimalno invazivnu osteosintezu pločama (MIPO), intramedularno klinovanje (IM klin) i spoljašnju fiksaciju (Ex-Fix) [13]. Harkin i saradnici u studiji od 126 preloma humeralne osovine sa 30 tretiranih operativnim putem, otkrili su da operativni tretman ima nisku stopu nesrastanja u poređenju sa konzervativnim tretmanom, 4% odnosno 33%. Štaviše, preporučeno je da pacijenti sa značajnom istorijom psihijatrijskih stanja imaju koristi od operativne intervencije [25]. Kao što je pomenuto, Westrick i sarad-

nici takođe su u svojoj studiji pokazali da je stopa nesrastanja u operativnoj grupi bila značajno niža sa stopom od 10,2% u poređenju sa 23,2% u konzervativnoj grupi [14].

Fiksacija pločama nakon ORIF-a smatra se zlatnim standardom kada je u pitanju hirurško lečenje dijafiznih preloma humerusa [24]. Vizuelizacija preloma je moguća a pristup višestran. Prednosti uključuju direktnu vizuelizaciju mesta preloma i veliku verovatnoću anatomske pozicije, uz apsolutnu stabilnost i direktno zarastanje kosti. Nedostaci uključuju opsežnu disekciju, jatrogene povrede, infekciju i verovatnoću naknadnih operacija. Van de Wall i saradnici u svom radu prezentovao je nisku stopu komplikacija u studiji na 102 pacijenta lečenih fiksacijom pločom [24].

MIPO tehnika je relativno nov koncept u kome je cilj postizanje relativne stabilnosti i indirektnog zarastanja kosti. Ploča se postavlja anteriorno da bi se smanjio rizik od jatrogene povrede radijalnog nerva u režimu premošćavanja koristeći minimalni hirurški pristup. Prednosti uključuju minimalnu disekciju, smanjenje uobičajenih komplikacija pri postavljanju ploča i izbegavanje bilo kakvih komplikacija na ramenu koje mogu nastati kada se koristi intramedularni klin [26]. Iako je MIPO tehnika prilično obećavajuća, činjenica da nije postignuta direktna redukcija preloma dovodi do moguće rotacione razlike između dve strane. U maloj studiji, pokazalo se da je ovo od malog kliničkog značaja, jer je utvrđeno da pacijenti imaju dobre ili odlične funkcionalne rezultate [27].

Intramedularno klinovanje (IM klin) za dijafizne prelome humerusa steklo je popularnost zbog minimalne potrebne disekcije i očuvanja hematoma preloma, koristeći relativnu stabilnost i indirektno zarastanje. Nedostaci IM klina su veća stopa bolova u ramenu i ponovne operacije, kao i povećan rizik od rotacionog odstupanja [14]. Anterogradni IM klinovi imaju ulaznu tačku na velikom tuberkulumu ili vrhu glave humerusa, dok retrogradni IM klinovi imaju svoju ulaznu tačku na srednjoj liniji zadnjeg dela tricepsa. Retrogradni pristup nije toliko popularan zbog specifičnog rizika od preloma distalnog

humerusa pri postavljanju ili ekstrakciji ovog tipa klina [13]. IM klinovanje je povezano sa jatrogenom povredom rotatorne manžetne, što može dovesti do bolova i ukočenosti ramena. Kako su dizajn i tehnika IM klinova evoluirali, gore navedeni simptomi su postali manje izraženi [28]. Posebno se preporučuje ulazna tačka blago lateralno u odnosu na osovinu humeralne osovine [28]. Fan i saradnici u studiji koja je upoređivala ORIF i IM fiksaciju kod 60 pacijenata, pokazali su da je IM fiksacija imala manji intraoperativni gubitak krvi, kraće vreme operacije, kraći boravak u bolnici i manju incidencu ozbiljnih komplikacija, dok su stope srastanja i funkcionalni rezultati bili slični u obe grupe [29].

Upotreba tehnike spoljašnje fiksacije (Ex-Fix) je prilično ograničena. Obično je privremena opcija kod politraumatizovanih pacijenata kojima je potrebna stabilnost sa minimalnim sistemskim povređivanjima i kada meka tkiva ne dozvoljavaju unutrašnju fiksaciju, ali se mogu primeniti i kod teških preloma, otvorenih preloma ili infekcija. Bikortikalne igle se ubacuju na lateralnu stranu humerusa, vodeći računa da se izbegne neurovaskularna povreda prilikom umetanja. Šipke se koriste za povezivanje pinova jednih s drugima. Posebnu pažnju treba obratiti na postizanje dužine i izbegavanje nepravilne rotacije. Prosečno vreme srastanja sa spoljnjim fiksatorom je četrnaest nedelja [13, 14].

Najčešća komplikacija preloma humeralnog tela je paraliza radijalnog nerva [30]. Primarna paraliza je uzrokovana inicijalnom povredom, dok sekundarna paraliza može biti uzrokovana prelomom kalusa ili ožiljnim tkivom koji kompromituje nerv tokom konzervativnog lečenja. Kod jatrogene povrede, sekundarna paraliza može biti rezultat zatvorenog upravljanja sa ili bez manipulacije prelomom ili hirurške intervencije [31]. Incidenca primarne paralize radijalnog nerva sa zatvorenim prelomima humeralne osovine kreće se od 2% do 19% [31, 33, 34]. Dva pregleda literature o ovoj temi sugerišu da je prosečna incidencija 11,8% ili 16,3% [35, 36]. I primarne i sekundarne paralize radijalnog nerva su povezane sa prelomima srednje trećine

ili na spoju srednje i distalne trećine [13, 32]. Operativne jatrogene povrede su uobičajene komplikacije u rasponu od 0 do 43% i češće su nakon fiksacije pločom (2-18%) nego intramedularnim klinovanjem (0-5%). Pretpostavlja se da hirurški pristup ne utiče značajno na incidencu [29, 32, 37, 38]. Srećom, stope oporavka su prilično dobre. Primarne paralize imaju stopu spontanog oporavka od 70,7%, koja se povećava na 88,1% nakon odloženog istraživanja [35]. Streufert i saradnici prijavili su slične rezultate (74%) [32].

Uvek se verovalo da zatvoreni prelomi humerusa imaju visoku stopu srastanja. Više studija je prijavilo >90% stope neoperativnog srastanja [39, 40]. Nedavno su, međutim, neke studije prijavile veće stope nesrastanja od 13-23% [14, 20, 41]. Velika multicentrična studija objavljena 2020. godine pokazala je još veću stopu nesrastanja od 29% u bolnicama Severne Amerike [23]. Osim uobičajenih sistemskih faktora povezanih sa procentom nesrastanja (npr. poodmakle godine, pušenje, alkoholizam i nesteroidni antiinflamatori), psihijatrijske patologije (psihotični/bipolarni poremećaj, demencija ili višestruki nedobrovoljni prijemi u psihijatriju), dugi kosi i spiralni prelomi, kao i prelomi proksimalne trećine i prelomi distalne trećine takođe su povezani sa nesrastanjem kada se leče konzervativno [22, 25]. Objavljena incidenca postoperativnog nezarastanja kreće se od 2-10%, bez razlike između IM klinovanja i popločavanja [14, 25, 29].

Loše strastanje sa pojavom deformiteta u svim ravnima se kod humerusa relativno dobro toleriše. Kada su u pitanju deformiteti, do 20° anteriorni ugao ili 30° varus ugao se generalno dobro tolerišu [42]. Što se tiče rotacije, studija je otkrila da prosečna razlika od 6° unutrašnje rotacije i 9° spoljašnje rotacije nije rezultirala značajnim razlikama u funkcionalnim rezultatima [27].

Infekcija je činjenica za svaki hirurški tretman, a posebno za fiksaciju pločom. Stope infekcije kreću se od 2-4% [37, 38, 43]. Pidhorz i saradnici razvrstali su u tri ispitivane grupe metode fiksacije i prijavio infekciju u proseku 4%

za popločavanje, 1,6% za IM klinove i 4% za spoljnu fiksaciju [13]. Nasuprot tome, infekcija retko predstavlja problem u neoperativnom lečenju (0%) [14].

Vaskularne povrede su retke (0,5-3%) i uglavnom su posledica ruptуре brahijalne arterije. One zahtevaju hitnu podršku vaskularnih hirurga, jer bi mogao biti potreban privremeni šant, koji omogućava stabilizaciju preloma pre nego što se bilo koji krvni sud može definitivno popraviti [13].

Anterogradno uvođenje IM klina povezano je sa bolom u ramenu i lošijim opsegom pokreta [44]. U studiji Ajmala i saradnici 56% operisanih je imalo bol u ramenu ili mestu preloma, a 41% je imalo lošu funkciju ramena [44]. Oštećenje funkcije ramena može biti posledica povrede rotatorne manžetne, povrede tetiva, impingementa (17%) i adhezivnog kapsulitisa [29, 44, 46]. Muccioli i saradnici otkrili su da je incidenca lezija tetiva supraspinatusa 12,5% u svojoj studiji 40 anterogradnih uklinjavanja humerusa, pri čemu su 2 pripisana visokom pozicioniranju klina. Svi su, međutim, bili asimptomatski. Lezije tetiva supraspinatusa će verovatno biti od malog značaja s obzirom da je prevalencija kod asimptomatskih zdravih osoba bila 16% u ultrazvučnim studijama. Duga glava tendinopatije bicepsa je, međutim, bila simptomatična, a polovina toga pripisana je tehničkoj grešci u postavljanju zavrtnja za zaključavanje [28].

Veoma mali broj radova u pregledu literature opisuje reoperaciju humerusa Ilizarovljevim aparatom bez vađenja klina nakon neuspešnog srašanās (pseudoartroze) inicijalno tretiranu intramedularnim fiksacijom. Većina radova opisuje reoperacije sa uklanjanjem klina i ponovnom fiksacijom pločom i zavrtnjima sa ili bez graftovanja, primenu MIPO tehnike ili postavku spoljnog fiksatora u slučaju infekcije. Radovi koji su pronađeni istražuju plasiranje aparata na više segmenta dugih kostiju nakon pojave pseudoartroze i bez uklanjanja klina. Lalić i saradnici na prikazu slučaja kod pacijenta sa bilateralnim se-

gmentnim prelomom potkolenica i pojavom pseudoartroze nakon IM klinovanja na jednoj i unilateralnog spoljnog fiksatora na drugoj potkolenici, vrši konverziju spoljnog fiksatora u Ilizarovljev aparat na jednoj i plasiranje Ilizarovljevog aparata preko klina na drugoj potkolenici u istom vremenu. Autor opisuje potpuna srašanās i dobre funkcionalne rezultate bez komplikacija [47]. Garnavos opisuje takođe lečenje aseptičnih pseudoartroza dugih kostiju bez uklanjanja klina sa Ilizarovljevim aparatom uz elektrostimulaciju patološkog fokusa sa veoma dobrim krajnjim rezultatima [48]. Menon i saradnici u svom retrospektivnom istraživanju nad 9 pacijenata sa prisutnim znacima pseudoartroze nakon intramedularne fiksacije na različitim segmentima (dva femoralna, tri tibijalna i četiri humeralna) primenjuje Ilizarovljev aparat bez vađenja klina sa ukupnim praćenjem od 19,2 meseca, prosečnim nošenjem aparata od 6,2 meseca (3-11) i potpunim srašanās kod svih pacijenata. Po ASAMI koštanoj klasifikaciji imao je šest odličnih, jedan dobar i dva loša rezultata. Svi pacijenti su prijavili smanjenje bola i zadovoljstvo konačnim ishodom [49]. Karapinar i saradnici takođe u retrospektivnoj studiji nad 7 pacijenata (4 žene, 3 muškarca sa prosečnom starošću od 47 godina) sa nesraslim prelomim tela humerusa operisanih intramedularnim uklinjavanjem, primenjuje zatvorenu metodu kompresije Ilizarovljevim aparatom bez uklanjanja klina [50]. Prijavljuje reoperacije nakon 12,2 meseca (8-21), potpuno srašanās u svim slučajevima bez većih komplikacija (pin site infection) a za funkcionalnu procenu ramena koristio je Constant score (koji je iznosio 78) [51]. U našem prikazu slučaja rezultati su potpuno isti sa ova dva pomenuta autora (Menon, Karapinar) u smislu potpunog srašanās, odsustva infekcije i lezije nerava. Slični periodi mesečnog praćenja, starosti i pola pacijenata, upotreba različitih scoring sistema za prikaz funkcionalnog stanja ramena i lakta kao i vremena proteklog od prve operacije do reoperacije, u biti ne dovode u pitanje kompletan rezultat lečenja i zadovoljstvo pacijenata postignutim.

Zaključak

Prelomi dijafize humerusa su česti u kliničkoj traumatološkoj praksi i uglavnom se vide u srednjoj trećini osovine. Svakako treba reći da je neoperativno lečenje zlatni standard koji većini pacijenata pruža odlične funkcionalne rezultate. Postoji novi trend razmišljanja i provokativni radovi koji pokazuju da konzervativni menadžment ima mnogo veći rizik od nezarastanja u poređenju sa operacijom, sa bržim vremenom srastanja i bržim funkcionalnim oporavkom. Relativno niska stopa nesrastanja kod operisanih intramedularnim klinom nosi visok rizik komplikacija prilikom reoperacije. Primena Ilizarovljevog aparata ima značajnu ulogu u rešavanju rezistentnih dijafiznih nesrastanja dugih kostiju kod pažljivo odabranih pacijenata. Ova metoda postiže visoke stope srastanja sa minimalnim komplikacijama tamo gde druge metode lečenja nisu uspele.

Literatura

- Court-Brown CM, Caesar B. Epidemiology of adult fractures: a review. *Injury*. 2006; 37: 691–7
- Eckholm R, Adami J, Tidermark J, et al. Fractures of the shaft of the humerus. An epidemiological study of 401 fractures. *J Bone Joint Surg Br*. 2006; 88: 1469–73
- Kim SH, Szabo RM, Marder RA. Epidemiology of humerus fractures in the United States: nationwide emergency department sample, 2008. *Arthritis Care Res*. 2012; 64: 407–14
- Holm CL. Management of humeral shaft fractures. Fundamental nonoperative technics. *Clin Orthop*. 1970; 71: 132–39
- Klenerman L. Fractures of the shaft of the humerus. *J Bone Joint Surg Br*. 1966; 48: 105–11
- Muller M, Allgower M, Schneider R, Willenegger H. Manual of internal fixation: techniques recommended by the AO group. 2nd ed. Berlin: Springer-Verlag; 1979.
- Gummeson C, Ward MM, Atroshi I. The shortened disabilities of the arm, shoulder and hand questionnaire (Quick DASH): validity and reliability based on responses within the full-length DASH. *BMC Musculoskelet Disord* 2006; 7: 1-7.
- Wright AM, Koenig GA, Shafiroff B. The extension hanging cast for fractures of the humerus. *Mil Med* 1941; 88 (5): 542-6.
- Caldwell JA. Treatment of fractures in the cincinnati general hospital. *Ann Surg* 1933; 97 (2): 161-76.
- Hall MC. The velpau bandage. *Can Med Assoc J* 1963; 88 (2): 92-3.
- Klenerman L. Fractures of the shaft of the humerus. *J Bone Jt Surg - Ser B* 1966; 48 (1): 105-1.
- Jepson PN. A splint for abduction, traction and suspension in fracture of the humerus. *J Am Med Assoc* 1925; 84 (9): 674-5.
- Pidhorz L. Acute and chronic humeral shaft fractures in adults. *Orthop Traumatol Surg Res* 2015; 101 (1) (Suppl.): S41-9.
- Westrick E, Hamilton B, Toogood P, Henley B, Firoozabadi R. Humeral shaft fractures: results of operative and non-operative treatment. *Int Orthop* 2017; 41 (2): 385-95.
- Biber R, Bail HJ, Geßlein M. Humeral shaft fractures. *Unfallchirurg* 2018; 121 (9): 747-58.
- Tytherleigh-Strong G, Walls N, McQueen MM. The epidemiology of humeral shaft fractures. *J Bone Jt Surg - Ser B* 1998; 80 (2): 249-53.
- Eckholm R, Adami J, Tidermark J, Hansson K, Törnkvist H, Ponzer S. Fractures of the shaft of the humerus. An epidemiological study of 401 fractures. *J Bone Jt Surg - Ser B* 2006; 88 (11): 1469-73.
- Bergdahl C, Eckholm C, Wennergren D, Nilsson F, Möller M. Epidemiology and patho-anatomical pattern of 2,011 humeral fractures: data from the Swedish Fracture Register. *BMC Musculoskelet Disord* 2016; 17 (1): 159.
- Sarmiento A, Horowitch A, Aboulaflia A, Vangsnest CT Jr. Functional bracing for comminuted extra-articular fractures of the distal third of the humerus. *J Bone Joint Surg Br* 1990; 72 (2): 283-7.
- Mahabier KC, Van Lieshout EM, Bolhuis HW, et al. Humeral shaft fractures: Measuring recovery after operative versus non-operative treatment (HUMMER): A multicenter comparative observational study. *BMC Musculoskelet Disord* 2014; 15 (1): 39.
- Denard A Jr, Richards JE, Obremskey WT, Tucker MC, Floyd M, Herzog GA. Outcome of nonoperative vs operative treatment of humeral shaft fractures: A retrospective study of 213 patients. *Orthopedics* 2010; 33 (8)
- Ali E, Griffiths D, Obi N, Tytherleigh-Strong G, Van Rensburg L. Nonoperative treatment of humeral shaft fractures revisited. *J Shoulder Elbow Surg* 2015; 24 (2): 210-4.
- Serrano R, Mir HR, Sagi HC, et al. Modern results of functional bracing of humeral shaft fractures: A multicenter retrospective analysis. *J Orthop Trauma* 2020; 34 (4): 206-9
- Van de Wall BJM, Ganzert C, Theus C, et al. Results of plate fixation for humerus fractures in a large single-center cohort. *Arch Orthop Trauma Surg* 2019; 140 (10): 1311-8.
- Harkin FE, Large RJ. Humeral shaft fractures: Union outcomes in a large cohort. *J Shoulder Elbow Surg* 2017; 26 (11): 1881-8.
- Tetsworth K, Hohmann E, Glatt V. Minimally invasive plate osteosynthesis of humeral shaft fractures: Current state of the art. *J Am Acad Orthop Surg* 2018; 26 (18): 652-61.
- Zamboni C, Durigan JR, Pimentel FD, Hungria JOS, Mercadante MT, de Moraes Barros Fucs PM. Rotational evaluation of humeral shaft fractures with proximal extension fixed using the MIPO technique. *Injury* 2018; 49 (8): 1558-61.
- Schwarz AM, Hohenberger GM, Euler S, et al. Straight proximal humeral nailing: Risk of iatrogenic

- tendon injuries with respect to different entry points in anatomical specimens. *Injury* 2018; 49 (10): 1750-7.
29. Fan Y, Li Y-W, Zhang H-B, et al. Management of humeral shaft fractures with intramedullary interlocking nail versus locking compression plate. *Orthopedics* 2015; 38 (9): e825-9.
 30. Ekholm R, Tidermark J, Tömkvist H, Adami J, Ponzer S. Outcome after closed functional treatment of humeral shaft fractures. *J Orthop Trauma* 2006; 20 (9): 591-6.
 31. Shah JJ, Bhatti NA. Radial nerve paralysis associated with fractures of the humerus. A review of 62 cases. *Clin Orthop Relat Res* 1983; (172): 171-6.
 32. Streufert BD, Eaford I, Sellers TR, et al. Iatrogenic nerve palsy occurs with anterior and posterior approaches for humeral shaft fixation. *J Orthop Trauma* 2020; 34 (3): 163-8.
 33. Pollock FH, Drake D, Bovill eg, Day L, Trafton PG. Treatment of radial neuropathy associated with fractures of the humerus. *J Bone Joint Surg Am* 1981; 63 (2): 239-43.
 34. Garcia A Jr, Maeck BH. Radial nerve injuries in fractures of the shaft of the humerus. *Am J Surg* 1960; 99: 625-7.
 35. Shao YC, Harwood P, Grotz MRW, Limb D, Giannoudis PV. Radial nerve palsy associated with fractures of the shaft of the humerus: A systematic review. *J Bone Joint Surg Br* 2005; 87 (12): 1647-52.
 36. Li Y, Ning G, Wu Q, Wu Q, Li Y, Feng S. Review of literature of radial nerve injuries associated with humeral fractures—an integrated management strategy. *PLOS ONE* 2013; 8 (11): e78576.
 37. Bell MJ, Beauchamp CG, Kellam JK, McMurtry RY. The results of plating humeral shaft fractures in patients with multiple injuries. The Sunnybrook experience. *J Bone Joint Surg* 1985; 67 (2): 293-6
 38. Dabezies EJ, Banta CJ II, Murphy CP, d'Ambrosia RD. Plate fixation of the humeral shaft for acute fractures, with and without radial nerve injuries. *J Orthop Trauma* 1992; 6 (1): 10-3
 39. Hunter SG. The closed treatment of fractures of the humeral shaft. *Clin Orthop Relat Res* 1982; (164): 192-8.
 40. Kapil Mani KC, Gopal Sagar DC, Rijal L, Govinda KC, Shrestha BL. Study on outcome of fracture shaft of the humerus treated non-operatively with a functional brace. *Eur J Orthop Surg Traumatol* 2013; 23 (3): 323-8.
 41. Toivanen JA, Nieminen J, Laine HJ, Honkonen SE, Järvinen MJ. Functional treatment of closed humeral shaft fractures. *Int Orthop* 2005; 29 (1): 10-3.
 42. Pehlivan O. Functional treatment of the distal third humeral shaft fractures. *Arch Orthop Trauma Surg* 2002; 122 (7): 390-5.
 43. Heim D, Herkert F, Hess P, Regazzoni P. Surgical treatment of humeral shaft fractures the basel experience. *J Trauma* 1993; 35 (2): 226-32.
 44. Chapman JR, Henley MB, Agel J, Benca PJ. Randomized prospective study of humeral shaft fracture fixation: Intramedullary nails versus plates. *J Orthop Trauma* 2000; 14 (3): 162-6.
 45. Ajmal M, O'Sullivan M, McCabe J, Curtin W. Antegrade locked intramedullary nailing in humeral shaft fractures. *Injury* 2001; 32 (9): 692-4.
 46. Changulani M, Jain UK, Keswani T. Comparison of the use of the humerus intramedullary nail and dynamic compression plate for the management of diaphyseal fractures of the humerus. A randomised controlled study. *Int Orthop* 2007; 31 (3): 391-5.
 47. Lalić I, Obradović M, Lukić-Šarkanović M, Đan V. Definite management of bilateral lower leg nonunion fractures by Ilizarov apparatus in polytraumatized patient-case report. *Med Pregl.* 2015; 68 (3-4): 130-5
 48. Garnavos C. Treatment of aseptic non-union after intramedullary nailing without removal of the nail. *Injury* 2017; 48 (Suppl 1): 76-81
 49. Menon D, Dougall T, Pool R, Simonis R. Augmentative Ilizarov External Fixation After Failure of Diaphyseal Union With Intramedullary Nailing. *J Orthop Trauma* 2002; 16 (7): 491-7
 50. Karapınar H, Akgün U, Kazımoğlu C, Bulut T, Sener M. Başarısız intramedüller çivi uygulaması sonrası gelişen humerus cisim kaynamalarında İlizarov güçlendirme tedavisi [Ilizarov augmentation in the treatment of humeral shaft nonunions developing after failed intramedullary nailing]. *Eklem Hastalik Cerrahisi.* 2010 Dec; 21 (3): 142-6. Turkish. PMID: 21067495.
 51. Vrotsou K, Ávila M, Machón M, Mateo-Abad M, Pardo Y, Garin O, Zaror C, González N, Escobar A, Cuéllar R. Constant-Murley Score: systematic review and standardized evaluation in different shoulder pathologies. *Qual Life Res.* 2018 Sep; 27 (9): 2217-26

www.sld-leskovac.com
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com